

Material Suplementar

Do Entendimento à Aplicação: Requisitos de Privacidade e a Visão dos Usuários sobre a LGPD

Ruy Ovídio Perrelli de Melo, Jéssyka Vilela e Carla Silva

Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil
{ropm, jffv, ctlls}@cin.ufpe.br

7 Trabalhos Relacionados (complemento)

Foram selecionados dois trabalhos [Sideri et al., 2019] [Veiga, 2018] que possuem objetivo semelhante a este estudo, sendo o primeiro focado no conhecimento do público-alvo sobre seus direitos diante da lei de privacidade, e o segundo sobre as expectativas e confiança da privacidade do consumidor, porém ambos com base em outras leis de privacidade.

Sideri, Fontaras e Gritzalis [Sideri et al., 2019] exploram o conhecimento de um grupo de gregos sobre seus direitos e o comportamento relacionado aos direitos proporcionados pela GDPR, através de um questionário respondido por 101 voluntários, incluindo perguntas relacionadas às questões da GDPR, direitos dos titulares dos dados, riscos aos dados pessoais e formas de proteção. Por fim, realiza um levantamento do perfil do voluntário [Sideri et al., 2019].

Os resultados desta pesquisa são interessantes, mostrando diferenças no conhecimento dos titulares de dados sobre seus direitos, ao mesmo tempo em que destacam que os titulares de dados, em alguns casos, desconhecem as condições em que podem exercer seus direitos e, em outros, apesar de conhecerem, não exercem seus direitos. Embora os resultados desta pesquisa não possam ser generalizados em virtude de sua natureza qualitativa e com uma amostra de usuários, eles fornecem indicações particularmente fortes de que cuidados devem ser tomados para aprimorar o conhecimento dos titulares dos dados em relação à legislação, seus direitos e sua proteção de dados [Sideri et al., 2019].

A pesquisa realizada por Adele Da Veiga [Veiga, 2018] tem como objetivo propor uma estrutura de índice de cultura de privacidade da informação, e através de um

instrumento de avaliação, analisa a cultura de privacidade da informação entre nações. Para construir o índice global de cultura de privacidade da informação, o estudo coletou dados a partir da população da África do Sul através de um questionário, levando em consideração os princípios dos fair information principles (FIPs), diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e fatores regulatórios de algumas leis de privacidade, em especial a Lei de Proteção de Informações Pessoais (POPIA) da África do Sul.

A estrutura é baseada nas expectativas de privacidade dos consumidores, suas experiências reais quando as Organizações processam suas informações pessoais e suas preocupações gerais de privacidade. O questionário do estudo contou com 1.007 voluntários, e o índice construído revelou que parece haver uma desconexão entre o que os consumidores esperam em termos de privacidade e a forma como as Organizações estão honrando (ou deixando de honrar) essas expectativas, principalmente em relação às diretrizes e os princípios que regem as leis de privacidade, o que resulta em quebra de confiança e violação do contrato social [Veiga, 2018].

O estudo também tem um papel fundamental para os governos, autoridades reguladoras e as Organizações, pois podem alavancar os resultados do índice proposto para implementar controles destinados a preencher quaisquer lacunas identificadas do ponto de vista do consumidor e da conformidade com a lei de privacidade. O índice também pode ser monitorado ao longo do tempo para identificar onde as mudanças são necessárias. Por fim, destaca-se como trabalhos futuros a inclusão de outros países e a consequente comparação entre os grupos demográficos [Veiga, 2018].

A Tabela 1 apresenta as principais semelhanças e diferenças entre este trabalho e os principais trabalhos relacionados apresentados anteriormente.

Critério	Sideri, Fontaras e Gritzalis [Sideri et al. 2019]	Da Veiga [Veiga, 2018]	Trabalho proposto
Lei de privacidade contemplada	GDPR	POPIA	LGPD
Método de pesquisa	Survey	Survey	Survey
Ano	2019	2018	2022
Nacionalidade do público alvo	Grécia	África do sul	Brasil
Escopo do trabalho	Conhecimento do público alvo acerca dos seus direitos da lei de privacidade.	Expectativas e a confiança da privacidade do consumidor.	Conhecimento do público alvo acerca dos seus direitos e sobre princípios e

			bases legais da lei de privacidade.
Período de realização da pesquisa	18 de Março até 18 de Abril de 2019	1 de Junho até 17 de Junho de 2017	1 de abril até 1 de Maio de 2022.
Quantidade de participantes	101	1.007	110

Tabela 1 – Comparação entre os trabalhos relacionados e o proposto.

8 Detalhes da LGPD

A LGPD tem como princípios [Governo Federal, 2021a]:

- Finalidade: O tratamento de dados pessoais deve ter propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem poder ter um tratamento posterior incompatível com essas finalidades;
- Adequação: A compatibilidade do tratamento deve ocorrer conforme as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;
- Necessidade: O tratamento deve ser limitado de acordo com suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;
- Livre acesso: Garantia aos titulares a consulta livre, de forma facilitada e gratuita à forma e duração do tratamento dos seus dados, bem como a integridade deles;
- Qualidade dos dados: Garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
- Transparência: Garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento;
- Segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas qualificadas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
- Prevenção: A adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos por causa do tratamento de dados pessoais;
- Não discriminação: O tratamento dos dados não pode ser realizado para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos;
- Responsabilização ou prestação de contas: demonstração de todas as medidas capazes de comprovar o cumprimento da lei e a eficácia das medidas aplicadas.

A LGPD assegura à toda pessoa natural a titularidade de seus dados pessoais e garante os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade. Ao titular dos dados, são garantidos os seguinte direitos [Governo Federal, 2021b]:

- Confirmação da existência do tratamento.

- Acesso aos dados.
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados.
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD.
- Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da Autoridade Nacional.
- Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do(a) titular, exceto nas hipóteses previstas na Lei.
- Informação das entidades públicas e privadas com as quais o Controlador compartilhou os seus dados;
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as possíveis consequências deste ato;
- Revogação do consentimento.

O tratamento de dados pessoais de acordo com a LGPD poderá ser realizado somente nas seguintes situações [Brasil, 2018]:

- Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
- Para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
- Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres.
- Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
- Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;
- Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
- Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros;
- Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
- Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais;
- Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

9 Método de pesquisa (complemento)

9.1 Criação do questionário

Após a definição do problema de pesquisa, o passo seguinte foi identificar e caracterizar o público-alvo que participaria da pesquisa, o qual foi baseado em quem poderia fornecer as informações necessárias para a pesquisa [Kasunic, 2015]. Como o objetivo deste trabalho é a análise do nível de conhecimento dos usuários sobre a LGPD, o público-alvo definido foram os possíveis titulares de dados pessoais, ou seja, toda e

qualquer pessoa natural independentemente do meio ou do país no qual estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento de dados seja realizada no Brasil.

A elaboração das perguntas levou em consideração a abrangência do público alvo, evitando utilização de termos técnicos e linguagem complexa, visando uma melhor compreensão e deixando o questionário mais fácil de ser respondido por todos, além de não ser muito extenso no tamanho do texto e no número de perguntas, para evitar fadiga no participante, pois a elaboração das perguntas e dos temas do questionário que seriam interpretados pelos voluntários é essencial e os itens devem ter como base a perspectiva destes e não a do pesquisador [Kasunic, 2015].

A elaboração do questionário consistiu, primeiramente, na definição dos temas que estariam presentes, e depois como seriam feitas as perguntas sobre este tema para o público-alvo, visando também a facilitação da análise das respostas na fase de coleta dos dados. Com base em estudos prévios e questionários presentes na literatura [Sideri et al., 2019][Veiga, 2018], foram definidos os temas contemplados neste presente trabalho, selecionando e adaptando as perguntas de acordo com o objetivo do survey.

Os participantes do teste piloto teceram comentários detalhados e pertinentes sobre o survey, desde comentários sobre entendimento de perguntas, métricas, até sugestões de melhorias nas seções. Todos os comentários foram extremamente importantes para o aperfeiçoamento do questionário e foram levados em consideração para a construção da versão final que foi divulgada amplamente, como descrito na seção a seguir.

As respostas coletadas a partir do survey foram traduzidas em gráficos e relatórios para facilitar a compreensão, tornando então possível obter um parecer do cenário dos resultados. As análises a partir dos resultados são apresentadas na seção 5 deste trabalho. O questionário foi divulgado e alcançou um total de 110 respostas. Por meio da realização do survey foi possível obter a percepção geral que os participantes tem sobre privacidade e segurança, além de mensurar a sua familiaridade com a LGPD, bem como seus direitos sobre esta lei.

9.2 Ameaças à validade

Validade de Constructo. Uma das ameaças identificadas na pesquisa foi a dificuldade do entendimento das perguntas feitas, pois a interpretação dos participantes é essencial para a construção de um cenário sobre a visão dos usuários sobre a LGPD, que é o objetivo deste trabalho. Para prevenir a obtenção de resultados incorretos, o processo de construção de survey foi baseado em questionários presentes na literatura e, além disso, contou com o processo da condução prévia de um teste piloto, que a partir dos feedbacks dos participantes selecionados, o questionário foi aprimorado.

Validade Interna. Esse tipo de validade preza pela relação de causa entre o tratamento dos dados e o resultado, evitando casos em que não há um controle ou que tenha algo que não foi medido. A seleção dos participantes é a principal ameaça para essa validação interna. Para tentar evitar um potencial viés nesta pesquisa e os consequentes resultados errôneos, o questionário foi divulgado em diferentes meios de comunicação. Apesar de uma grande quantidade de participantes fazerem parte da área de tecnologia, a pesquisa contou com 110 respostas ao todo, fornecendo, assim, uma fonte de dados significativa e rica para as conclusões feitas neste trabalho.

Validade Externa. Esse tipo de validade preza pelo resultado do estudo poder ser generalizado ou não. O tamanho da amostra é uma das principais ameaças para essa validação. Com os reforços obtidos para esta divulgação, o número de respostas foi 110, sendo um excelente número para o tempo que a pesquisa pode ficar disponível, porém não é ideal para construir um panorama geral da visão dos usuários sobre a LGPD. Essa é uma característica inerente a esse método de pesquisa, e mesmo assim puderam ser obtidas conclusões relevantes a partir deste método.

Validade de Conclusão. Essa ameaça considera se o processo para chegar a conclusão foi correto, em questão de confiança e relevância do resultado, a partir da relação entre o tratamento dos dados e o resultado. Uma ameaça identificada para isso foi o risco de o usuário ter uma percepção que não condiz na realidade com o seu nível de conhecimento sobre as questões abordadas no questionário. Entretanto, como a pesquisa leva em consideração principalmente a perspectiva do usuário, esse risco é considerado mínimo e não gera impacto significativo nos resultados obtidos neste trabalho.

10 Resultados do Survey

Neste capítulo serão apresentados, analisados e discutidos os resultados obtidos por meio da aplicação do survey respondido por 110 voluntários. As subseções seguintes foram divididas de acordo com as seções do questionário, sendo a primeira seção sobre o perfil do participante; a segunda sobre aspectos de privacidade, direitos e segurança; a terceira sobre princípios e bases legais da LGPD; a quarta sobre os direitos proporcionados aos usuários pela LGPD; e, por fim, serão discutidos os resultados obtidos.

10.1 Perfil dos participantes

A pesquisa realizada neste trabalho recebeu um total de 110 respostas durante o período de disponibilidade do questionário. A faixa etária dos voluntários está representada na Figura 2. A grande maioria dos participantes tem entre 18 e 25 anos, totalizando 62,7%, seguido por 23,6% de pessoas entre 26 e 35 anos. Dado aqui um pequeno destaque também para o pequeno conjunto de participantes entre 36 e 45 anos (7,3%).

1) Qual sua faixa etária?

110 respostas

Figura 2 - Faixa etária dos participantes.

Em relação ao nível de escolaridade (Figura 3), mais de 60% dos participantes possuem Ensino Superior, enquanto os demais participantes encontram-se bem divididos entre Ensino Médio, Pós-Graduação ou Especialização e Mestrado ou Doutorado.

2) Qual o seu nível de escolaridade

110 respostas

Figura 3 - Nível de escolaridade dos participantes.

Na última pergunta desta seção de perfil, representada pela Figura 4, os voluntários selecionaram qual das opções melhor descreve o setor em que atuam, podendo também escrever caso não se identifiquem com nenhuma opção. No geral, os setores dos voluntários foram bem diversificados, com sua maioria atuando no ramo de Tecnologia (41,8%), enquanto setores como Ciências Sociais, Saúde, Engenharia ou Arquitetura, Comunicação e Mídias e Serviços Sociais aparecem com porcentagens relevantes, em torno de 10%.

3) Qual das seguintes opções descreve melhor o setor em que você atua?

110 respostas

Figura 4 - Setor de atuação dos participantes.

10.2 Aspectos sobre privacidade, direitos de privacidade e segurança

Do ponto de vista dos próprios participantes, o seu nível de conhecimento sobre a LGPD encontra-se entre mediano (38,2%) e pouco (27,3%), além de 20% considerarem muito pouco. Apenas 14,6% dos participantes consideraram seu nível de

conhecimento da lei bom ou muito bom. Este resultado pode ser observado na Figura 5 abaixo.

1) Como você avalia seu conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)?
110 respostas

Figura 5 - Percepção dos participantes sobre seu conhecimento sobre a LGPD.

Em relação ao nível de conhecimento sobre os direitos proporcionados pela LGPD aos usuários (Figura 6), a percentagem de pouco e muito pouco são ligeiramente superiores em comparação ao gráfico anterior, totalizando 29,1% e 23,6%, respectivamente. 28,2% dos participantes acreditam ter um nível de conhecimento mediano, enquanto 19% acreditam ter um conhecimento bom ou muito bom, cerca de 4% a mais do que foi avaliado sobre o mesmo nível de conhecimento em relação à LGPD.

2) Como você avalia seu conhecimento sobre seus direitos segundo a LGPD?
110 respostas

Figura 6 - Percepção dos participantes sobre seu conhecimento sobre direitos da LGPD.

Entre os meios pelos quais os participantes já obtiveram informações sobre os direitos de privacidade (Figura 7), quase 70% responderam que obtiveram pela internet, cerca de 44% adquiriram informações por Redes Sociais e pela empresa em que trabalha. Vale ressaltar que 30% assinalaram por meio de escolas ou universidades e 20% através de família ou amigos. Um fato interessante que foi observado é que as opções Não Conheço e Governo foram marcadas pela mesma quantidade de pessoas, cerca de 10% das respostas.

Figura 7 - Meios onde já foram obtidas informações sobre direitos de privacidade.

Sobre a afirmação "Eu tenho controle sobre meus dados pessoais na internet", 80% dos entrevistados assinalaram que discordam totalmente ou discordam, enquanto menos de 10% assinalaram que concordam ou concordam totalmente. O gráfico é ilustrado na Figura 8.

4) Seleccione uma das opções para a seguinte frase: "Eu tenho controle sobre meus dados pessoais na internet".

110 respostas

Figura 8 - Percepção sobre o controle de dados pessoais na internet.

Sites e empresas costumam usar informações de atividades dos usuários para criar conteúdos online personalizados, a exemplo de anúncios em redes sociais. A pesquisa do presente trabalho aponta que 54,5% dos entrevistados se sentem muito desconfortáveis ou desconfortáveis, 26,4% ficaram neutros nesta situação e apenas 19,1% se sentem confortáveis ou muito confortáveis, como retrata a Figura 9.

5) Quão confortável você se sente com o fato de os sites das empresas usarem informações sobre sua atividade online para criar conteúdo qu...erências? (anúncios personalizados, por exemplo).
110 respostas

Figura 9 - Nível de conforto acerca da utilização de dados para criação de conteúdo personalizado.

Outra questão abordada foi o nível de preocupação dos participantes sobre alguns itens, como proteção de informações pessoais, compartilhar informações pessoais com empresas dentro e fora da internet, proteção de informações financeiras e proteção de informações de saúde. A Figura 10 ilustra uma grande preocupação, principalmente sobre a proteção de informações financeiras, enquanto que a proteção de informações de saúde teve o menor número de Preocupado ou Muito Preocupado assinalados. Importante destacar, que os voluntários demonstraram uma preocupação maior com o compartilhamento de informações com empresas fora da internet do que dentro da internet.

6) Qual seu nível de preocupação sobre os seguintes itens?

Figura 10 - Nível de preocupação sobre diferentes tipos de informações.

Os entrevistados foram questionados se já tiveram algum tipo de prejuízo com o vazamento de seus dados pessoais (Figura 11). 59,1% afirmaram que nunca tiveram, 24,5% já tiveram senhas vazadas e 16,4% tiveram seus dados pessoais usados indevidamente por outra pessoa. Vale acrescentar também que uma pequena parte dos entrevistados assinalaram que já tiveram perdas financeiras (6,4%).

7) Você já teve algum prejuízo com vazamento dos seus dados pessoais?

110 respostas

Figura 11 - Experiência com prejuízos devido a vazamento de dados.

Em relação a afirmação "Eu confio que as empresas protegem meus dados", 52,7% dos entrevistados discordam, 26,4% discordam totalmente e menos de 3% concordam com a afirmação, como ilustra a Figura 12. A percentagem segue quase o mesmo padrão para o nível de concordância com a frase "A Legislação e as Autoridades de Supervisão protegem totalmente os meus dados pessoais", representada pela Figura 13, com uma percentagem menor de neutralidade.

8) Seleccione uma das opções para a seguinte afirmação: "Eu confio que as empresas protegem meus dados".

110 respostas

Figura 12 - Confiança sobre a proteção de dados feita por empresas.

9) Seleccione uma das opções para a seguinte afirmação: "A Legislação e as Autoridades de Supervisão protegem totalmente os meus dados pessoais".

110 respostas

Figura 13 - Percepção sobre a proteção de dados feita pela Legislação e Autoridades.

Por fim, sobre a afirmação "Eu sei onde enviar uma reclamação caso uma empresa falhe em proteger minhas informações pessoais", quase 40% dos participantes discordam totalmente, 32,7% discordam e 19,1% concordam ou concordam totalmente (Figura 14).

10) Seleccione uma das opções para a seguinte afirmação: "Eu sei onde enviar uma reclamação caso uma empresa falhe em proteger minhas informações pessoais".

110 respostas

Figura 14 - Conhecimento sobre onde prestar reclamações em caso de descumprimento da proteção de dados.

10.3 Princípios e Bases legais da LGPD

A primeira pergunta desta seção é em relação a diferença entre um dado pessoal e um dado pessoal sensível. Ambos dados servem como identificação ou possível identificação do indivíduo, mas o dado pessoal sensível são aqueles que podem gerar discriminação do indivíduo, como etnia, religião, opiniões políticas, e etc. Um pouco mais da metade das pessoas não sabe diferenciá-los como ilustra a Figura 15.

11) Você sabe a diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível?

110 respostas

Figura 15 - Conhecimento sobre a diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível.

Sobre o tratamento de dados pessoais, foi questionado se, na visão do participante, uma empresa poderia fazer um tratamento de forma diferente com as finalidades definidas inicialmente (Figura 16). Mais de 60% acreditam que não, 24,5% não sabem, e 14,5% acreditam que sim.

12) Na sua visão, uma empresa pode realizar um tratamento posterior de dados pessoais de forma diferente com as finalidades propostas inicialmente?

110 respostas

Figura 16 - Percepção sobre o tratamento posterior de dados com finalidade diferente da proposta inicialmente.

A pergunta seguinte trata de um exemplo do princípio de adequação da LGPD. Cerca de 92% dos participantes demonstraram, como mostra a Figura 17, que acham inadequado lojas online pedirem dados de saúde para os seus usuários.

13) Na sua visão, é adequado, por exemplo, lojas online pedirem dados de saúde para os seus usuários?

110 respostas

Figura 17 - Percepção sobre o princípio de adequação da LGPD.

Sobre o princípio de prestação de contas que consta na LGPD (Figura 18), na visão de mais de 80% dos voluntários, a prestação de contas do cumprimento das leis e da eficácia das medidas de proteção de dados adotadas pela empresa é obrigatória. 13,6% não souberam opinar e apenas 5,5% acreditam não ser obrigatória.

14) Na sua visão, a prestação de contas do cumprimento das leis e da eficácia das medidas de proteção de dados adotadas pela empresa é:

110 respostas

Figura 18 - Percepção sobre a obrigatoriedade da prestação de contas.

Sobre o consentimento do usuário para o tratamento de dados pessoais (Figura 19), o gráfico abaixo demonstra que 47,3% dos participantes acreditam que o tratamento não poderá ser feito sem o consentimento, enquanto que 40% assinalaram que sim, desde que tenha base legal para o tratamento. 10% não souberam responder.

15) O tratamento de dados pessoais poderá ser feito sem o consentimento do usuário?
110 respostas

Figura 19 - Conhecimento sobre a possibilidade de haver tratamento de dados sem consentimento.

Por último, foi questionado aos participantes se a LGPD se aplica para dados coletados fora da internet (Figura 20). 60% acreditam que sim, 35,5% não souberam responder e apenas 4,5% acreditam que não.

16) A LGPD se aplica para dados coletados fora da internet?
110 respostas

Figura 20 - Conhecimento sobre a aplicabilidade da LGPD fora da internet.

10.4 Nível de conhecimento sobre os direitos dos usuários diante da LGPD

Sobre o direito de ser informado de forma clara sobre o tratamento em que seus dados pessoais serão submetidos por uma Organização (Figura 21), 30% dos entrevistados desconhecem deste direito, 27,3% já ouviram falar, 21,8% conhecem pouco e 20,9% conhecem razoavelmente ou muito bem.

17) Você conhece o direito de ser informado dentro de um tempo razoável e de forma clara sobre o tratamento (coleta, armazenamento, uso e class...ão submetidos pela Organização que os controla)?
110 respostas

Figura 21 - Nível de familiaridade sobre o direito de confirmação da existência de tratamento.

As respostas acerca do nível de conhecimento dos entrevistados sobre o direito de saber quais dados pessoais uma Organização tem sobre eles foram bem diversificadas (Figura 22), com uma maior porcentagem para conhecimento pouco (28,2%), seguido de nunca ouvi falar ou já ouvi falar, somando 37,3%, e conhecimento razoavelmente ou conhecimento muito bem somando 34,6%.

18) Você conhece o direito de saber quais dados pessoais uma Organização tem sobre você?
110 respostas

Figura 22 - Nível de familiaridade sobre o direito de acesso aos dados mantidos pelo controlador.

As respostas sobre o nível de conhecimento dos entrevistados sobre o direito de exigir a correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados (Figura 23) também se mostraram diversificadas, com as opções nunca ouvi falar e conhecimento pouco chegando a aproximadamente 24%, seguido de já ouvi falar (19,1%), conhecimento muito bem (18,2%) e por fim conhecimento razoavelmente (14,5%).

19) Você conhece o direito de exigir da Organização a correção dos seus dados pessoais que estejam incompletos, inexatos ou desatualizados?

110 respostas

Figura 23 - Nível de familiaridade sobre o direito da correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados.

Sobre a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados considerados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade pela lei (Figura 24), a maioria dos voluntários responderam que nunca ouviram falar (34,5%), já ouvi falar aparece com 19,1%, seguido de 18,2% conhecem muito bem, 17,3% conhecem razoavelmente e por fim 10,9% conhecem pouco.

20) Você conhece o direito de solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação dos seus dados pessoais que forem considerados desnecessários, ...ssivos ou tratados em desconformidade pela lei?

110 respostas

Figura 24 - Nível de familiaridade sobre o direito de solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados.

Quando perguntados sobre o nível de familiaridade sobre o direito de portabilidade de seus dados pessoais (Figura 25), 39,1% dos entrevistados disseram que nunca ouviram falar, 20,9% já ouviram falar, 17,3% conhecem pouco, 12,7% conhecem razoavelmente e apenas 10% conhecem muito bem.

21) Você conhece o direito de solicitar a portabilidade dos seus dados pessoais, ou seja, a transferência para outro fornecedor de serviço ou produto?

110 respostas

Figura 25 - Nível de familiaridade sobre o direito de realizar a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço.

Sobre o direito de retirar a qualquer momento seu consentimento com o tratamento dos seus dados pessoais (Figura 26), mais de 50% dos voluntários nunca ouviram falar ou já ouviram falar, 18,2% conhecem pouco e 30% conhecem razoavelmente ou muito bem.

22) Você conhece o direito de retirar a qualquer momento seu consentimento com o tratamento dos seus dados pessoais?

110 respostas

Figura 26 - Nível de familiaridade sobre o direito de revogação do consentimento.

O direito de solicitar a eliminação dos dados pessoais, mesmo que tratados com consentimento do usuário (Figura 27), teve cerca de 27% dos entrevistados assinalando que nunca ouviram falar, mesma percentagem dos que já ouviram falar, 18% conhecendo muito bem, e em torno de 14% para conhecendo pouco e também para conhecendo razoavelmente.

23) Você conhece o direito de solicitar a eliminação dos seus dados mesmo que sejam tratados com seu consentimento?

110 respostas

Figura 27 - Nível de familiaridade sobre o direito de solicitar a eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento.

O nível de familiaridade sobre o direito de saber com quem a Organização que detém dados pessoais do usuário está compartilhando-os (Figura 28) é bem diversificado, com a maioria dos participantes assinalando que nunca ouviram falar (26,4%), seguido por participantes que já ouviram falar ou conhecem muito pouco, ambos com 20,9%. Conhecem razoavelmente este direito 16,5% dos participantes, e por último, 15,5% conhecem muito bem este direito.

24) Você conhece o direito de saber com quem a Organização que detém seus dados pessoais está compartilhando-os?

110 respostas

Figura 28 - Nível de familiaridade sobre o direito de receber informação de com quem seus dados foram compartilhados.

Finalmente, sobre o direito de ser informado sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento para tratamento de dados pessoais (Figura 29), além das consequências que isso acarreta, 28,2% dos participantes nunca ouviram falar, 20% já ouviram falar, 23,6% conhecem um pouco, 11,8% conhecem razoavelmente e 16,5% conhecem muito bem.

25) Você conhece o direito de ser informado sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento para utilização dos seus dados pes... ser informado das consequências isto ocasiona?
110 respostas

Figura 29 - Nível de familiaridade sobre o direito de ser informado que poderá negar consentimento e quais suas consequências.

11 O Survey

Pesquisa sobre a Percepção dos Usuários sobre seus Direitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

*Obrigatório

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao Responsável

Prezado voluntário,

Através deste questionário, convidamos você a participar de uma pesquisa para obtenção de dados relacionados percepção dos usuários sobre seus direitos da LGPD.

Esta pesquisa pertence a um trabalho de conclusão de curso do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O objetivo deste estudo consiste na sua participação de modo que possa responder às perguntas apresentadas, com a finalidade de compreender a percepção dos usuários sobre privacidade e diante da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; além da coleta de outras informações consideradas pertinentes.

Gostaríamos de enfatizar que:

1. Sua participação é totalmente voluntária e anônima.
2. Todas as informações que você fornecer serão mantidas em sigilo.
3. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento.
4. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição.
5. Os dados coletados neste formulário não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação.

Pesquisadores Responsáveis:

- Ruy Ovidio Perrelli de Melo (Graduando em Ciências da Computação no CIn/UFPE) - ropm@cin.ufpe.br
- Jéssyka Vilela (Professora Doutora no CIn/UFPE) - jfv@cin.ufpe.br

Caso necessário, fique à vontade para entrar em contato com esse comitê responsável.

Este questionário é composto de X perguntas rápidas sobre seu perfil e experiência mais X perguntas sobre sua percepção em relação aos seus direitos na LGPD. Caso você decida participar, o mesmo leva aproximadamente 10 minutos para ser respondido

1. Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa. *

Este termo de consentimento será considerado assinado, com o aceite no formulário eletrônico. Entretanto, caso os participantes queiram uma versão impressa, basta requerê-la aos pesquisadores

Marcar apenas uma oval.

Aceito participar *Pular para a pergunta 2*

Não aceito

Perfil do Participante

2. 1) Idade

Marcar apenas uma oval.

18-25

26-35

36-45

46-55

Mais que 55

3. 2) Nível de escolaridade

Marcar apenas uma oval.

Sem escolaridade

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

Mestrado ou Doutorado

4. 3) Situação de emprego

Marcar apenas uma oval.

Desempregado

Empregado

Estudante

5. 4) Qual das seguintes opções descreve melhor o setor em que você atua

Marcar apenas uma oval.

- Comunicação e Mídias
- Saúde
- Engenharia e Arquitetura
- Educação
- Administração
- Design e Arte
- Tecnologia
- Economia
- Industrial
- Ciências sociais
- Serviços públicos
- Outro

Uso de tecnologia e conhecimento de direitos de privacidade

Nesta seção será abordada a sua percepção sobre privacidade e também sobre conhecimento sobre direitos de privacidade

6. 1) "Eu tenho controle sobre meus dados pessoais na internet"

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente
- Discordo
- Neutro
- Concordo
- Concordo totalmente

7. 2) Como você avalia seu conhecimento sobre seus direitos de privacidade? *

Marcar apenas uma oval.

- Muito pouco
- Pouco
- Mediano
- Bom
- Muito bom

8. 3) Onde você já obteve informações sobre seus direitos de privacidade? *

Marque todas que se aplicam.

- Internet/Sites
- Governo
- Empresa em que trabalha
- Organizações a quem forneço minhas informações pessoais
- Escola ou universidade
- Família ou amigos
- Livros ou revistas
- Televisão ou rádio
- Palestras
- Em nenhum lugar

Outro: _____

9. 4) Quão confortável você se sente com o fato de os sites das empresas usarem informações sobre sua atividade online para criar conteúdo que atenda às suas preferências? (anúncios personalizados, por exemplo).

Marcar apenas uma oval.

- Muito confortável
- Confortável
- Neutro
- Desconfortável
- Muito desconfortável

10. 5) Quão preocupado você é sobre...? *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Não preocupado	Um pouco preocupado	Neutro	Preocupado	Extremamente preocupado
Proteção de informações pessoais	<input type="radio"/>				
Compartilhar informações pessoais com empresas na internet	<input type="radio"/>				
Compartilhar informações pessoais com empresas fora da internet	<input type="radio"/>				
Proteção de informações financeiras	<input type="radio"/>				
Proteção de informações de saúde	<input type="radio"/>				

11. 6) Você ou membros da sua família já sofreram perdas pessoais, financeiras ou qualquer tipo de dano por uma má utilização ou vazamento de dados por uma empresa *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

12. 7) Você conhece alguém cujas informações pessoais foram usadas indevidamente por outra pessoa? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

13. 8) "Eu confio que os prestadores de serviço protegem meus dados"

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente
 Discordo
 Neutro
 Concordo
 Concordo totalmente

14. 9) "A Legislação e as Autoridades de Supervisão protegem totalmente os meus dados pessoais."

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente
 Discordo
 Neutro
 Concordo
 Concordo totalmente

15. 10) Favor indicar se você concorda ou não com a seguinte afirmação *

Eu sei onde enviar uma reclamação caso uma empresa falhe em proteger minhas informações pessoais

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente
 Discordo
 Neutro
 Concordo
 Concordo totalmente

Mais especificamente sobre os seus direitos na LGPD

Nessa seção serão abordados mais especificamente os direitos concedido aos usuários sobre os seus dados pessoais na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), baseado nos princípios desta lei. Assim, numa escala de "Muito Pouco" a "Muito Bem", o quanto você sabe sobre os seguintes direitos.

Qual o seu nível de conhecimento sobre os seguintes direitos:

16. 11) A empresa que controla os dados deve informá-lo dentro de um tempo razoável e de forma clara sobre o tratamento (coleta, armazenamento, uso e classificação) em que os seus dados vão ser submetidos?

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Muito pouco
- Pouco
- Bom

17. 12) Você tem o direito de receber seus dados pessoais que forneceu a uma organização?

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Muito pouco
- Pouco
- Bom

18. 13) Você tem o direito de exigir da organização a correção de seus dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados?

Marcar apenas uma oval.

- Muito pouco
- Pouco
- Moderado
- Bem
- Muito bem

19. 14) Caso dados pessoais forem desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade pela lei, você pode solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação deles?

Marcar apenas uma oval.

- Muito pouco
 Pouco
 Moderado
 Bem
 Muito bem

20. 15) Você pode solicitar portabilidade dos seus dados , ou seja, a transferência para outro fornecedor de serviço ou produto?

Marcar apenas uma oval.

- Muito pouco
 Pouco
 Moderado
 Bem
 Muito bem

21. 16) O seu consentimento com tratamento dos dados pode ser retirado a qualquer momento?

Marcar apenas uma oval.

- Muito pouco
 Pouco
 Moderado
 Bem
 Muito bem

22. 17) Pode ser solicitada a eliminação dos seus dados tratados com consentimento?

Marcar apenas uma oval.

- Muito pouco
- Pouco
- Moderado
- Bem
- Muito bem

23. 18) Você tem o direito de saber com quem o controlador está compartilhando seus dados?

Marcar apenas uma oval.

- Muito pouco
- Pouco
- Moderado
- Bem
- Muito bem

24. 19) O consentimento para a utilização dos seus dados pessoais deve ser livre, específico e explícito? E que você tem o direito de ser informado sobre a possibilidade de não fornecê-lo e ser informado das consequências isto ocasionaria

Marcar apenas uma oval.

- Muito pouco
- Pouco
- Moderado
- Bem
- Muito bem

Referências

- BRASIL. Lei nº 13.709, 14 de agosto de 2018. LGPD (LGPD). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm>.
- Sideri, M., Fontaras, A. and Gritzalis, S. "What do we know about our rights to data protection? A Greek case study." International Conference on e-Democracy. Springer, Cham, 2019. Acesso em 01/02/2022.
- Da Veiga, A. "An information privacy culture instrument to measure consumer privacy expectations and confidence." Information & Computer Security (2018).
- Kasunic, M. Designing an effective survey. Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh PA Software Engineering Inst, 2005. Acesso em 25/02/2022.
- GOVERNO FEDERAL. PRINCÍPIOS da LGPD. 2021a. Disponível em: <<https://www.gov.br/cidadania/pt-br/aceso-a-informacao/lgpd/principios-da-lgpd>>
- GOVERNO FEDERAL. DIREITOS do(a) Titular. 2021b. Disponível em: <<https://www.gov.br/cidadania/pt-br/aceso-a-informacao/lgpd/direitos-do-titular>>